

Liliana COMAN

doctorandă, Universitatea Pedagogică de Stat
Ion Creangă din Chișinău

Abordări privind rolul familiei în procesul de socializare a preșcolarului mic

CZU 373.2.018 |

Rezumat: În articol sunt analizate unele abordări privind rolul familiei în socializarea copiilor din perspectivă psihologică, sociologică și pedagogică. Socializarea este un proces esențial, iar familia este considerată mediul de bază și treapta primară a socializării copilului. Practicile parentale au efecte diferite asupra socializării copiilor de vârstă timpurie. Literatura

de specialitate consideră că socializarea la vârsta timpurie trebuie să fie corectă și coerentă. Pentru a sprijini părinții în dezvoltarea abilităților de socializare ale copiilor, sunt necesare parteneriate între familie și centrele comunitare, reprezentate prin implementarea unor programe de intensificare a procesului de socializare a preșcolarilor mici.

Cuvintele-cheie: socializare, familie, preșcolarul mic, formarea personalității.

Abstract: In this article we examine some approaches regarding the role of the family in the socialization of children from a psychological, sociological, and pedagogical perspective. Socialization is an essential process and the family is considered the basic environment and the primary stage for a child's socialization. Parenting practices have different effects on the socialization of early-age children. Specialized literature indicates that socialization at an early age must be conducted in a correct and coherent manner. In order to support parents in developing young children's socialization skills, partnerships between the family and community centers are needed through the implementation of programs that would intensify the socialization of young preschoolers.

Keywords: socialization, family, young preschooler, personality formation.

Evoluția concepțiilor cu privire la dezvoltarea umană și adaptarea individului la schimbările sociale determină reformele economice și educaționale, dar și demersul de revizuire/îmbunătățire a documentelor de politici educaționale. Finalitățile acestor documente condiționează modelul de formare a personalității. O atenție deosebită îi revine procesului de socializare și formării comportamentelor de bază ale personalității copilului de vârstă timpurie.

Socializarea, o noțiune complexă, facilitează adaptarea și se dezvoltă prin integrarea a numeroase deprinderi specifice, structurându-se în funcție de condițiile mediului exterior. Procesul de socializare este unul prin care copilul

parcurge transformări succesive. Esența acestuia constă în faptul că preșcolarul, prin agenții de socializare – familia, grădinița, centrele comunitare etc. – se adaptează treptat normelor și valorilor specifice comunității din care face parte. În cartea *Sociologia educației familiei*, E. Stănescu a remarcat rolul primordial al familiei în procesul de socializare a copiilor [Apud 10].

În orice societate, familia constituie factorul primordial al formării și socializării copilului. Contactul primar cu semenii are loc în sânul familiei, ceea ce presupune o serie de interacțiuni cu ceilalți membri ai acesteia [7]. Copilăria este etapa de vârstă la care se realizează socializarea primară, care reprezintă un proces de transformare a copiilor în ființe umane sociale, prin învățarea valorilor de bază și a limbajului – un proces cu caracter profund afectiv, spre deosebire de celelalte forme de socializare, secundară și continuă, orientate spre neutralitate afectivă. Socializarea primară (sau de bază) permite deprinderea regulilor de comportament, a normelor și a valorilor care pot fi asimilate la vârste mici și care constituie bagajul informațional și afectiv al oricărui individ [9]. Cercetările pun în evidență mai multe tipuri de nevoi ale copilului în primii ani de viață: nevoi fizice, emoționale și sociale și nevoi ce asigură dezvoltarea intelectuală. În acest sens, putem vorbi despre rolul semnificativ al familiei, care asigură satisfacerea nevoilor primare.

Premisele teoriilor contemporane privind specificul dezvoltării copilului stipulează necesitatea de susținere constantă și adecvată a copiilor de la vârsta fragedă. Socializarea treptată a copiilor începe în primii ani de viață, iar fiecărui stadiu de dezvoltare îi este specific și un anumit comportament. Ne referim la comunicarea verbală, relațiile afective etc., structuri ce se dezvoltă sub acțiunea educativă adecvată. Astfel, educația în familie contribuie la dezvoltarea competențelor sociale în viața de adult.

Deși majoritatea cercetătorilor ce examinează acest domeniu promovează ideea că în ultimele decenii familiile din societățile contemporane au suportat transformări profunde, familia continuă să reprezinte o instituție fundamentală în societate, fiind, pentru majoritatea indivizilor, *celula* care le oferă cea mai mare satisfacție și care are cea mai mare importanță în viața de adult.

Rolul educativ al părinților este legat de apariția *sentimentului de apartenență a familiei* și a *sentimentului de atașament al copilului*. Cele două sentimente s-au construit treptat, unul pe baza celuilalt. După cum susține R. Malinovski, familia reprezintă întreaga „societate” a copilului [Apud 14]. Modelele culturale pe care le transmite aceasta diferă de la o societate la alta. De asemenea, normele și regulile referitoare la familie pot varia foarte mult de la o cultură la alta. Paul Alexandre Osterrieth vede familia ca pe un prim și vital instrument de reglare a interacțiunilor dintre copil, mediul său social și cel fizic. Sub aspect educativ, această funcție operează în două

direcții capitale: *socializarea și individualizarea* copilului.

Familia orientează integrarea socială a copilului, precum și trebuința lui de a se autodefini, de a se constitui ca personalitate unică și autonomă, armonizată cu viața și interesele societății. „Ceea ce dă familiei un caracter unic și face ca copilul să se bucure, fără vreo condiție prealabilă, de acea atenție, acea considerație, acel devotament de fiecare clipă este tocmai dependența totală a copilului de familie”, susține P. Osterrieth. De aceea, „cheia modului nostru de a vedea, de a simți, de a intra în relație cu alte persoane poate fi găsită în particularitățile contactului nostru cu cei care au constituit familia noastră”.

Asupra aceleiași dependențe totale și complete a copilului de mediul său insistă și H. Wallon, apreciind că micul copil aparține mediului său înainte de a aparține lui însuși: „Primele relații utilitare ale copilului nu sunt relațiile cu lumea fizică (...), ci sunt relațiile umane, al căror instrument necesar îl reprezintă mijloacele de expresie. (...) Legăturile sale cu mediul nu sunt de raționament sau de intuiție logică, ci de participare la situații” [Apud 2]. Astfel, funcția de socializare a familiei se realizează în patru situații specifice:

- *situația de educație morală*, ce are la bază relațiile de autoritate cu ajutorul cărora copilului i se transmit regulile morale, familia fiind cadrul principal în interiorul căruia acesta însușește primele noțiuni cu privire la datorie, responsabilitate și interdicție, marcându-se dezvoltarea unei structuri generalizate a conștiinței morale;
- *situația de învățare cognitivă*, prin care copilul învață sistemul de cunoștințe, atitudini și deprinderi necesare conviețuirii în societate;
- *situația ce angajează imaginația*, dezvoltând gândirea participativă și capacitățile creatoare;
- *situația de „comunicare psihologică”*, prin care se dezvoltă afectivitatea specific umană, atât de necesară dobândirii unui echilibru moral și psihologic [17].

După G. Doman și J. Bruner, capacitatea de autocontrol în societate se cultivă treptat în procesul de învățare în cadrul familiei [Apud 1]. D. Harington, J.H. Block și J. Block consideră că securitatea psihologică și socializarea copiilor poate fi dezvoltată numai în familie, care este garant de apreciere și stimulare a acestui proces, iar J. Dewey îi numește pe părinții primii pedagogi în direcția socializării [2, pp. 5-11]. În viziunea lui K. Schater, J.H. Block și E. Landau, baza dezvoltării tuturor deprinderilor, abilităților, cunoștințelor și a socializării o pun părinții. R. Popescu și Z. Antonescu susțin că socializarea se face prin învățare, și anume în cadrul familiei [3]. S. Cristea, la fel, subliniază faptul că premisele învățării apar numai în familie [4]. P. L. Berger și Th. Lucknan demonstrează că socializarea realizată în familie implică ceva mai mult decât o învățare pur cognitivă. Ea se realizează

și se definitivează în situații care prezintă o puternică încărcătură emoțională, fără de care învățarea ar fi greu, chiar imposibil de realizat. Familia plasează socializarea într-un anumit climat afectiv, promovând un stil afectiv și educativ propriu, un control asupra conduitei și un sistem de recompense și sancțiuni [15]. I. Mitrofan precizează că climatul familial este definit ca o „formațiune psihică foarte complexă, cuprinzând ansamblul de stări psihice, moduri de relaționare interpersonală, atitudini, nivel de satisfacție ce caracterizează grupul familial o perioadă mai mare de timp” [10].

R. Vincent realizează o clasificare a modelelor de conduită conjugală și a efectelor acestora pentru descendenți, după cum urmează:

1. *Părinți excesiv de preocupați doar de dragostea lor*, care neglijează celelalte aspecte ale vieții de familie și percep apariția copiilor ca pe un moment perturbator al relației conjugale;
2. *Părinți indiferenți, neglijenți, preocupați de ei înșiși*, care duc o viață aparte, separată de cea a copiilor, lipsindu-i pe aceștia de orice control și îndrumare parentală;
3. *Părinți infanțili cu o personalitate slabă*, care oferă modele de comportamente neadecvate;
4. *Părinți conflictuali*, care prin exemplul lor orientează dezvoltarea copiilor spre comportamente deviate.

Viața de familie este marcată de relațiile spiritual-psihologice ale membrilor grupurilor, întemeiate pe sentimentele ce leagă grupul. Din perspectiva rolurilor conjugale, se disting două tipuri de familie, susține R. Vincent:

1. Familii în care rolurile conjugale sunt asumate corespunzător cerințelor și exigențelor normalității funcționale a cuplului. Acestea constituie premise ale adaptării și integrării sociale, moduri de relaționare optimă cu mediul social larg, surse de satisfacție și condiții pentru performanțe profesionale și sociale.
2. Familii în care rolurile conjugale sunt realizate parțial și nesatisfăcător, în baza unei stări de indiferență sau tensiune. În aceste familii relaționarea interpersonală este deficitară și disfuncțională, antrenând și agravând conflicte și manifestări violente, efectele cărora se resimt în viața profesională și socială a partenerilor, în dezechilibre și lacune în socializarea copiilor [Apud 13].

Autoritatea parentală este capacitatea părinților de a impune un sistem de influențe educative asupra copiilor. Autoritatea parentală presupune, pe de o parte, un ascendent asupra copiilor, o putere de impunere și influențare, iar pe de altă parte – un consens și conformism din partea acestora, recunoașterea rolului educativ exercitat asupra lor, ascultare și acceptare. Dacă autoritatea parentală se

exercită numai în direcția impunerii exagerate a voinței părintești, fără a se ține seama de particularitățile și psihologia copiilor, fără atragerea lor cognitiv-afectiv-volitivă în acest proces, ea se transformă în *autoritarism*.

Considerând autoritatea părinților o „temelie a autocontrolului de mai târziu” al copiilor, P. Osterrieth vede întregul câmp de relații părinți-copii ca fiind organizat în jurul unei axe, care are la o extremă acceptarea afectivă, iar la cealaltă respingerea afectivă a copilului de către părinte.

Generalizând ideile expuse mai sus, precizăm că, atunci când se examinează rolul familiei în socializarea și educarea copiilor, trebuie să se țină cont și de modul în care se percepe familia: ea este, în același timp, un grup uman, cu raporturi stabilite între membri, cu roluri atribuite fiecăruia, dar și un mediu unde se derulează primii ani de viață ai individului, un ansamblu mai mult sau mai puțin durabil de circumstanțe.

Cercetătorii români I. Mitrofan, M. Voinea și P. Iluț au demonstrat că rolurile din cuplul conjugal format din soț și soție se extind în cadrul familiei, continuând cu cele de tată și mamă, ceea ce presupune urmărirea îndeplinirii unor obiective precum asumarea responsabilității de împărțire și distribuire a aceluiași buget de timp, material și afectiv în vederea creșterii copilului și pregătirea copiilor pentru căpătarea independenței și integrarea socială, ceea ce presupune participarea la activitățile familiale și asumarea unor responsabilități prin care fiecare își îndeplinește rolul în familia sa [9].

În perioada copilăriei, socializarea are un puternic caracter matern, asociat, într-o anumită măsură, cu influența intensă a tatălui, susține M. Lisina. Inițierea copilului în viața umană, învățarea de către acesta a principalelor mijloace în evoluția către un comportament autonom, învățarea limbii, însușirea valorilor se realizează în relația cu mama, ea fiind primul model de la care copilul preia cunoștințe și însușește deprinderi. Comportamentele sociale elementare sunt achiziționate de către copil prin simpla observare și imitare a modelelor externe de conduită, imitația fiind la copil unul dintre cele mai importante mijloace de acumulare a experienței sociale, de învățare a modurilor de comportare și adaptare la diferite acțiuni și împrejurări ale vieții. Însușirea comportamentelor sociale complexe – atitudini, convingeri, mentalități, scopuri și motive – este asigurată de alte forme de învățare socială, forme care se situează în continuarea imitației. Identificarea este una dintre aceste forme, în calitate de proces de cunoaștere și învățare, care oferă o explicație a modului în care copilul învață noi comportamente și roluri sociale și cum își dezvoltă controlul intern și conștiința. Identificarea reprezintă un proces fundamental în socializarea copilului, care încorporează reguli și stiluri de comportament transformate, pentru a corespunde altora, încât să nu fie supus izolării

sau chiar excluderii sociale [16].

Prin intermediul relațiilor întreținute în familie, al comunicării și experienței, copilul va dobândi o identitate personală. Părinții îl vor ajuta să depășească crizele specifice copilăriei, momente importante ale întăririi eu-lui, iar dacă ei orientează pozitiv aceste opoziții, atunci copilul se va adapta ușor și va căpăta capacitatea de a-și desfășura acțiunile conform modelelor sociale. Achizițiile acestui stadiu au ca fundament deschiderea către lume, conturând limitele receptivității ulterioare a individului și construind primul univers al copilului ca univers de semnificații și ca realitate pe care el o interiorizează, făcând-o a sa [14].

Părinții manifestă stiluri diferite de educație. S-a demonstrat că primele experiențe ale copilului determină modul în care se dezvoltă sistemul său intelectual, iar toți cei care îl îngrijesc influențează modul în care copilul *învață, gândește și se comportă* pe parcursul întregii vieți. C. Hastos consideră că nivelul educațional al părinților este unul dintre factorii de risc ai socializării copiilor, iar C. Feinstein și colegii săi precizează că practicile parentale mediază efectul lor. J. Becker subliniază că practicile parentale diferă în funcție de vârsta copilului. Cercetările lui I. Dumka și A. Plunkett demonstrează că practicile parentale au efecte diferite asupra socializării copiilor de vârstă timpurie. Pornind de la aceste constatări, J. Berger și V. Luckman arată că socializarea primară constituie premisele unei socializări secundare de succes. C. Feinstein et al. au demonstrat că patternurile comportamentale familiale care joacă un rol în succesul educațional constituie stilul parental și comportamentul educațional. Pornind de aici, putem spune că patternurile comportamentale parentale determină capacitatea de adaptare a copilului la cerințele mediului de socializare secundar.

După O. Widlöcher, rolul tatălui este definit în raport cu un anumit context sociocultural. Astfel, fiecare societate și fiecare mediu îi impun tatălui roluri specifice; în același timp, autorul consideră funcția paternă un element important în dezvoltarea normală și maturizarea psihoafectivă a copilului [Apud 7]. Funcția paternă, prin prezența ei în mediul în care se dezvoltă copilul, formează o bază solidă în constituirea personalității copilului. Aceasta nu coincide mereu cu o imagine specifică și dependentă de mediul cultural. În contrast cu funcția maternă, care are o bază biologică, nu există nicio legătură între funcția paternă și originea biologică. O. Muldworf prezintă funcția maternă ca pe o entitate compusă din trei elemente: *satisfacerea nevoilor primare, calmarea tensiunilor, nevoia de prezență și de siguranță*. Bineînțeles, această funcție poate fi îndeplinită de tată sau de oricare altă persoană, dar îi este atribuită mamei, reprezentând, astfel, o continuitate naturală și necesară după naștere. Tatăl poate să ia efectiv locul mamei, dar rolul său nu se oprește aici.

Generalizând cele spuse mai sus, familia este considerată mediul de bază și treapta primară a socializării copilului prin faptul că: asigură formarea tuturor deprinderilor (K. Schater, J. H. Block, E. Landau); consolidează și menține relațiile dintre generații (C. Călăraș, I. Simcenco); asigură dezvoltarea premiselor de bază ale învățării (R. Popescu, Z. Antonescu, S. Cristea); formează conduitele sociale de bază, învață copiii să devină umani (V. Stan, A. Mudric); facilitează transmiterea și însușirea valorilor și normelor sociale (A. Bergher); dezvoltă trăsăturile psihice constante prin care copilul capătă o identitate în raport cu ceilalți semeni (M. Lisina); dezvoltă dimensiunea cognitivă și afectivă (E. Stănculescu); construiește personalitatea copilului prin modele de influență și roluri în cadrul societății (I. Mitrofan, M. Voinea, P. Iluț); dezvoltă capacitatea de autocontrol în societate (G. Doman, J. Bruner).

În concluzie: Evoluția copilului preșcolar este marcată de interacțiunile primare, care se transformă ulterior în relațiile cu cei din jur, de interesul față de alții, cu care poate interacționa și acționa. Familia este mediul în care copilul socializează, dar și în care se dezvoltă premisele socializării. Din perspectiva formării personalității, procesul de socializare are un caracter intenționat, în urma căruia copilul capătă comportamente dezirabile în vederea integrării în viața socială. Pentru o socializare corectă și treptată a copilului prin comunicare verbală, relații afective, interactivitate etc. sunt necesare acțiuni educative adecvate. În acest context, devine necesară cooperarea între factorii educaționali – familie, centre comunitare, grădiniță, școală. Familia trebuie ajutată în acest proces deloc ușor, prin implementarea de programe de intensificare a procesului de socializare a preșcolarilor mici, ce vor sprijini părinții în relația cu copilul lor, pentru a dezvolta strategiile de interacțiune și aptitudinile cognitive.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Antonescu O.-M. Familia și rolul ei în dezvoltarea personalității copilului. Brașov: Editura Universității Transilvania, 2012.
2. Dewey J. Fundamente pentru o știință a educației. București: EDP, 1992.
3. Druță F. Psihologia familiei. București: EDP, 1998.
4. Cristea S. Finalitățile educaționale. Vol. 3. București: Didactica Publishing House, 2016.
5. Cucoș C. Pedagogie. Iași: Polirom, 1996.
6. Cemortan S. Necesitatea parteneriatului educațional în socializarea copiilor. În: Studia Universitatis Moldaviae, nr. 9 (49), 2011, pp. 48-50.
7. Cemortan S. Repere pentru un parteneriat eficient în socializarea și pregătirea copiilor pentru școală. În: Familia – factor existențial de promovare a valorilor etern-umane. Materialele conferinței

- științifice internaționale, 15 mai 2012. Chișinău: CEP USM. 424 p.
8. Golu P., Verza E., Zlate M. Psihologia copilului. București: EDP, 1997.
 9. Iluț P. Sociopsihologia și antropologia familiei. Iași: Polirom, 2005.
 10. Mitrofan I. Cursa cu obstacole a dezvoltării umane: psihologie, psihopatologie, psihodiagnoză, psihoterapie centrată pe copil și familie. Iași: Polirom, 2003.
 11. Schaub H., Zenke K. Dicționar de pedagogie. Iași: Polirom, 2001.
 12. Simmel G. Sociologie: studii privind formele socializării. Chișinău: Sigma IG, 2000. 568 p.
 13. Stănciulescu E. Sociologia educației familiale. Iași: Polirom, 2002.
 14. Андреева Г. М. Социальная психология. Москва: Аспект-Пресс, 2000.
 15. Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания. Москва: Медиум, 1995.
 16. Лисина М. И. Общение, личность и психика ребенка. Воронеж: Издательство НПО МОДЭК, 1997. 384 p.
 17. Мудрик А.В. Социальная педагогика. Москва: Академия, 1999.